

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041117>

УДК 725

ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА НА ТЕРРИТОРИИ КРОНШТАДТСКОГО МОРСКОГО ЗАВОДА

А.Д. Асланов,
магистрант 2 курса, напр. «Архитектурное проектирование»

Ю.А. Девятова,
научный руководитель,
доц.,
СПбГАСУ,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье исследуется фактическое состояние территории Кронштадтского морского завода и ее роль в структуре города. Поднимается вопрос о комплексной ее реновации. В качестве примера освоения данной территории предлагается проект многофункционального общественно-делового центра, в котором описываются основные принципы проектирования на бывших промышленных территориях.

Ключевые слова: реновация, общественное пространство, общественно-деловой центр

PROJECT OF A MULTIFUNCTIONAL PUBLIC AND BUSINESS CENTER IN THE TERRITORY OF THE KRONSTADT MARINE PLANT

A.D. Aslanov,
2-year undergraduate student, ex. "Architectural design"

Yu.A. Devyatova,
Scientific Director,
Assistant Professor
SPbGASU,
Saint Petersburg

Annotation: This article examines the actual state of the territory of the Kronstadt Marine Plant and its role in the structure of the city. The question of its comprehensive renovation is being raised. As an example of the development of this territory, a project of a multifunctional public and business center is proposed, which describes the basic principles of design in the former industrial territories.

Keywords: renovation, public space, social and business center

Кронштадт – город морской славы Санкт-Петербурга, колыбель российского флота. Но, к сожалению, сейчас у города много накопившихся проблем. Город переживает экономический спад, разрушаются памятники архитектуры, деградирует городская среда. Основной проблемой дальнейшего развития Кронштадта является развивающийся моноцентризм Санкт-Петербурга. С каждым годом субурбанизированного-тяготеющего населения становится все больше [1]. В связи с этим процветает маятниковая миграция, многие и вовсе переезжают в другие города.

Для улучшения текущей социальной и градостроительной ситуации, необходим комплексный подход в решении проблем. Актуальность научного исследования заключается в показе потенциала реновации промышленных территорий на примере Кронштадтского морского завода.

Несомненно, завод имеет великую историю, но, в настоящее время, его производственная мощность не оправдывает качественные характеристики собственной территории и состав его уникальных объектов. Завод закрыт для жителей города и его гостей, но его территория может иметь высокую ценность для города.

Джентрификация промышленных территорий имеет общемировую тенденцию и добивается различными способами, включающими развитие туристических, развлекательных, социальных и экономических отраслей. Важными факторами, влияющими на освоение территории, являются историко-культурные ресурсы. Большая часть производств перестает функционировать по назначению, благодаря реновации здания могут быть использованы в интересах жителей города и формирования новых экономических центров.

Уже в настоящее время существует большая нехватка рабочих мест для самих жителей, а предполагаемые программы развития этого города с привлечением новых жителей и улучшению туристической отрасли делают эту проблему еще более острой. Потенциал заброшенных территории КМЗ сложно переоценить для развития общественно-деловой отрасли.

Предлагаемый проект реновации КМЗ основывается на мировом опыте (рис. 1).

Рисунок 1 – Ситуационный план участка проектирования

В основу проектирования легло создание общественных пространств и связей между ними. Предлагается изменение функционального назначения территории с сохранением выявленных в ходе исследования наиболее значимых объектов для увековечивания духа и истории места. Территория завода имеет разнородную плотность застройки, часть которой не имеет никакой ценности. При грамотном выборочном сохранении объектов, доля свободных территорий составляет 70 %. Эти территории проектом предлагается уплотнить объектами различного функционального назначения для разнообразия городской среды, согласно принципам Джефа Спекса [2]. В сохраняемых объектах предполагается изменение функционального назначения для возможности дальнейшей эффективной эксплуатации.

На выбранном участке проектирования общественно-деловой центр обосновывает свое право на жизнь тем, что он находится в историческом центре города и является частью узла с промышленной и общественно-деловой функцией. На территории нового объекта будет организованно около 15000 кв.м. офисных пространств, предприятий торговли и питания.

Границы участка проектирования сформированы берегом двух доков (имени П.И. Велешинского и Ф.В. Митрофанова), Лесной гаванью Финского залива и цехом Кронштадского Морского завода. Все бывшие объекты КМЗ,

окружаемые объект проектирования и входящие в проектируемый узел, благодаря комплексной реновации получают новую жизнь.

Формообразование комплекса заключается в тесной взаимосвязи с соседним объектом – цехом КМЗ. К тому же, уникальный, просматриваемый со всех сторон участок проектирования задает условия, при которых у нового общественно-делового центра не должно быть «задних», технических фасадов. Все фасады обязаны быть привлекательными.

Объект поделен на несколько связанных между собой функциональных блоков, благодаря чему обеспечивается сквозная проницаемость. В данном случае этот прием дает возможность увидеть со стороны Велешинского дока бывший цех КМЗ, имеющий архитектурную ценность. Это позволит усилить ощущение духа и истории места, а тем самым повысит привлекательность данной территории (рис. 2).

Рисунок 2 – Аксонометрия градостроительного узла

Таким образом, объект проектирования имеет 4 объема одинаковой конфигурации, представляющие офисные пространства. Они, в свою очередь, объединены 1 и -1 этажами, включающими в себя общие группы помещений и подземный паркинг. 1 этаж является стилобатом с эксплуатируемой кровлей, на которой организовано общественно пространство с панорамными видовыми характеристиками. К нему обеспечен сквозной доступ благодаря системе спусков и подъемов между основными объемами комплекса. Тем самым обеспечивается сквозная проницаемость объекта для пешеходов, улучшаются связи общественных пространств [3, 4]. Главный вход в здание

расположен напротив сквозной входной группы предполагаемого технопарка. Тем самым обеспечивается дополнительная связь между этими объектами, что способствует улучшению качества общественно-деловой среды.

Архитектура объекта учитывает код города, его архитектурные особенности (рис. 3). Прообразом башен со сглаженными углами являются крепостные сооружения Кронштадта. Благодаря монотонному однородному оконному шагу и темным отделочным материалам объект играет на контрасте с сохраняемым цехом, выполняя роль фоновой застройки. Подчеркивается приоритет создаваемого общественного пространства и сохраняемого цеха над новой архитектурой.

Рисунок 3 – Перспективное изображение общественно-делового центра

Таким образом, предлагаемый общественно-деловой центр удовлетворяет основным требованиям концепции застройки всего разрабатываемого узла. Обеспечиваются нужды и внутренних и внешних потребителей. Обеспечатся дополнительные рабочие места не только для коренных местных жителей, но и для вновь приезжих, улучшив демографию города Кронштадт. Объект не только не выбивается из общей структуры улично-дорожной сети, а наоборот дополняет и развивает ее новыми пешеходными направлениями и общественными пространствами. Сохраняется архитектурная идентичность.

Благодаря своему местоположению и высокому качеству формируемых общественных пространств многофункциональный общественно-деловой центр станет новой точкой притяжения и визитной карточкой всего города Кронштадт.

Список литературы

[1] Агломерации России. – Текст: электронный // WIKI 2. [Электронный ресурс]. – URL: http://wiki2.org/ru/Агломерации_России. (дата обращения: 29.04.2021).

[2] Спек Дж. Город для пешехода / Джеф Спек; пер. с англ.: В. Самошкин. – Москва: Искусство-XXI век, 2015. 351 с.

[3] What Makes a Successful Place? – Текст: электронный. // Project for Public Spaces. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.pps.org/article/grplacefeat?utm-medium=website&utm-source=archdaily.com>. (дата обращения: 29.04.2021).

[4] Баталина Т.С. Анализ особенностей формирования общественного пространства. / Т.С. Баталина. // Бизнес и дизайн ревю. – 2017. Т. 1. № 1(5).

Bibliography (Transliterated)

[1] Agglomeration of Russia. – Text: electronic // WIKI 2. [Electronic resource]. – URL: http://wiki2.org/ru/Aglomerations_Russia. (date of access: 04/29/2021).

[2] Speck J. Pedestrian City / Jeff Speck; per. from English: V. Samoshkin. – Moscow: Art-XXI century, 2015. 351 p.

[3] What Makes a Successful Place? – Text: electronic. // Project for Public Spaces. [Electronic resource]. – URL: <https://www.pps.org/article/grplacefeat?utm-medium=website&utm-source=archdaily.com>. (date of access: 29.04.2021).

[4] Batalina T.S. Analysis of the peculiarities of the formation of public space. / T.S. Batalina. // Business and Design Review. – 2017. Т. 1. No. 1 (5).

© А.Д. Асланов, 2021

Поступила в редакцию 10.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Асланов А.Д. Проект многофункционального общественно-делового центра на территории кронштадтского морского завода // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 291-296. URL: <https://ip-journal.ru>